
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 7.067

DOI 10.5281/zenodo.15356564

Антонова А.А., Дуглас В.С.

Антонова Александра Андреевна, доцент, Дальневосточный федеральный университет, Россия, 690922, Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10. E-mail: antonova_aan@dvfu.ru.

Дуглас Влада Сергеевна, ассистент, Дальневосточный федеральный университет, Россия, 690922, Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10. E-mail: duglas.vs@dvfu.ru.

Этапы художественной эволюции и их концептуальное значение в творчестве Чжана Хуаня

Аннотация. В статье исследуется эволюция творчества современного китайского художника Чжана Хуаня через призму трех ключевых временных периодов. Ранний этап характеризуется радикальными художественными практиками, в которых тело становится инструментом социальной критики. Нью-йоркский период отражает поиск мигрантской идентичности через провокационные работы с использованием сырого мяса и иероглифической росписи тела. Заключительный этап демонстрирует возвращение к китайской культурной традиции путем создания монументальных скульптур из бронзы и пепла, где буддийская тематика получает современное прочтение. Исследование направлено на выявление особенностей процесса синтеза восточной духовной традиции с актуальным художественным языком при котором формируется уникальный пример культурного диалога в современном искусстве.

Ключевые слова: Чжан Хуань, китайское современное искусство, перформативные практики, монументальная скульптура, боди-арт.

Antonova A.A., Douglas V.S.

Antonova Aleksandra Andreevna, associate professor, Far Eastern Federal University, Russia, 690922, Vladivostok, Russky Island, Ayaks settlement, 10. E-mail: antonova_aan@dvfu.ru.

Douglas Vlada Sergeevna, assistant, Far Eastern Federal University, Russia, 690922, Vladivostok, Russky Island, Ayaks settlement, 10. E-mail: duglas.vs@dvfu.ru.

Stages of artistic evolution and their conceptual significance in the work of Zhang Huan

Abstract. The article examines the evolution of the work of contemporary Chinese artist Zhang Huan through the prism of three key time periods. The early stage is characterized by radical artistic practices in which the body becomes an instrument of social criticism. The New York peri-

od reflects the search for a migrant identity through provocative works using raw meat and hieroglyphic body painting. The final stage demonstrates a return to the Chinese cultural tradition by creating monumental sculptures made of bronze and ashes, where Buddhist themes receive a modern interpretation. The research is aimed at identifying the features of the synthesis of the Eastern spiritual tradition with the actual artistic language, which forms a unique example of cultural dialogue in contemporary art.

Key words: Zhang Huan, Chinese contemporary art, performative practices, monumental sculpture, body art.

Творчество китайского художника Чжана Хуаня – это пример того, как современное искусство становится пространством трансляции личного опыта, коллективной памяти и глобальных вызовов. Его путь от шокирующих перформансов 1990-х до медитативных ландшафтных инсталляций последних лет раскрывает диалог между феноменологией тела, идентичностью и «эко буддистской философией». Этот диалог не укладывается в линейную хронологию, а скорее напоминает спираль, где на каждом новом витке возвращаются и переосмысляются ключевые мотивы: боль, потеря ориентиров, духовность и экологическая ответственность.

Несмотря на значительный интерес к творчеству Чжана Хуаня в современном искусствознании, некоторые его работы по-прежнему остаются предметом дискуссий. На сегодняшний день китайские исследователи (Гао Минлу, Люй Пэн, Ван Минсянь) наиболее полно проанализировали ранний перформативный период в контексте национального авангарда, однако нью-йоркский этап часто редуцируется только до проблем миграции, а третий период изучен недостаточно. В данной работе предпринята попытка на примере анализа ключевых произведений систематизировать и осмыслить основные этапы творчества наиболее известного в современном мире китайского художника. Каждый период отражает значимую трансформацию философских взглядов и основанного на них художественного языка.

Ранние проекты Хуаня транслируют его личный опыт, где он с помощью своего тела пытается передать социальный

контекст эпохи радикальных перемен в Китае [6, с. 331].

Первый провокационный перформанс «Ангел» (1993 г.) проходит во дворе Национального художественного музея в Пекине. Художник появляется перед публикой обнаженным и измазанным красной жидкостью, похожей на кровь (на самом деле это был пищевой краситель) и начинает терзать пластиковую куклу младенца. Эта акция у музея стала вызовом официальному искусству, которое игнорировало экспериментальных художников. Кроме того, у данного акта было еще несколько политических подтекстов. Перформанс оказался настолько скандальным, что выставку к которой он был приурочен, закрыли, а Чжана Хуаня оштрафовали на две тысячи юаней.

Однако это не остановило художника, уже в следующем проекте «12 квадратных метров» (1994 г.) он покрывает свое тело медом и рыбьим жиром и облепленный роем мух час медитирует в общественном туалете на окраине Пекина [7, с. 98]. Здесь тело не просто материал, а чувствующий инструмент познания мира, что перекликается с идеями Мерло-Понти о «первичном медиуме» опыта [4]. Начиная с этой работы физические испытания, оттеняющие внутренние искания художника, становятся обязательной частью его произведений и размышлений. Он вновь и вновь обращается к исследованию психологии, физиологии и эмоционального опыта человека через собственный язык тела [6, с. 203].

Но если феноменология делает акцент на индивидуальном восприятии, то в групповой акции «Добавить один метр к безымянной горе» (1995 г.) коллективное

тело превращается в политический жест воплощающий солидарность перед лицом социального давления. Здесь проступает буддийский подтекст, согласно которому страдание предстает не как тупик, а как путь к преодолению эго. В то же время с помощью этого перформанса художники обратили внимание на то, что человек неотделим от природы, какие бы технологические или культурные границы он ни выстраивал.

Во время реализации своих самых ранних провокационных перформативных практик («Шестьдесят пять килограмм», «Резьба сталью», «Оригинальный звук», «Клетка») художник принимает на себя роль зрителя собственной мысли, отстраненного и в то же время погруженного наблюдателя. Основной чертой его языка становится антисубъективизм, воспринятый в том числе и из буддийской практики.

В 1998 году Чжан Хуань переезжает в Нью-Йорк – город мечты, где он надеется «попытать счастье» после восьми лет гонений, непризнанности и борьбы с цензурой в Пекине. В этот период художник постепенно отходит от исполнительских практик и искусства прямого действия, но все еще работает со своим телом при создании произведений [3, с. 6]. На этом этапе он смещает фокус внимания с социального протеста на проблемы культурной гибридности. В перформансе «Мой Нью-Йорк» (2002 г.) художник ходит по улицам города, отпуская белых голубей, в костюме из мяса, и сырая плоть становится метафорой «пережеванного» опыта мигранта. Он ощущает свой Нью-Йорк через проблемы идентичности, через буддийскую традицию освобождения живых животных (для накопления благодати) и через животную природу человека. Эта работа прекрасно иллюстрирует концепцию Бхабхи о «микрии»: художник надевает маску «другого», но делает это настолько гротескно, что обнажает сам механизм культурного присвоения [2]. Тело как объект насилия

становится метафорой «плоти» мигранта в чужой культуре.

Наиболее ярко болезненный опыт ассимиляции Чжан Хуань выражает в работе под названием «Моя Америка» (второе ее название – «Трудно акклиматизироваться»). Во время выступления более пятидесяти американских добровольцев стояли вокруг художника и бросали в него черствый хлеб. Так он хотел передать ощущение дискомфорта от проблем, связанных с процессом привыкания к новой культуре. Чжан Хуань обыгрывает и известный стереотип о «таинственной культуре Востока»: в его работе именно западное общество предстает непостижимым, пугающим и неприветливым для иностранца [1, с. 27].

В работе «Семейное дерево», он все еще использует тело, но при этом раскрывает тему языка. Трое китайских каллиграфов пишут тексты иероглифами на лице художника с раннего утра до вечера, при этом документируя фотографиями промежуточный результат. Эта работа повествует о семейной истории, о духе семьи. На последней из девяти фотографий появляется лицо, целиком покрытое черной краской. Кроме того, китайские символы, нанесенные на кожу, постепенно стираются, как бы символизируя невозможность аутентичной идентичности в условиях культурной гибридизации. Его собственный язык стал как клеймо: чужая культура «пишет» на теле мигранта, но надписи стираются (процесс ассимиляции) [8, с. 14].

Таким образом этот период можно описать попытками художника изобразить идентичность мигранта, столкнувшегося с западным арт-миром и проблемой культурной интеграции. Даже в шокирующих работах этого периода все так же присутствуют отсылки к буддийской концепции, например, «костюм из мяса» можно интерпретировать как тленность плоти [3, с. 6]. Хуань в это время словно деконструирует миф о «гармоничной мультикультурности», изображая миграцию как болезненный и тяжелый процесс.

Третий период творчества начинается после возвращения в Китай в 2006 году. Он знаменует переход от перформанса к монументальной скульптуре и глубокому осмыслению культурной памяти, традиции и бренности бытия. Тактильный опыт уступает процессам взаимодействия с воспоминаниями и материальностью. В это время художник создает свои знаменитые работы из пепла буддийских храмов, превращая сакральный материал в мощные визуальные высказывания о цикличности жизни и смерти. Пепельные портреты и рельефы, выполненные с фотографической точностью, существуют в парадоксальном пространстве между вечностью и мгновением – эти хрупкие изображения могут рассыпаться от одного неосторожного движения, что делает их особенно пронзительными символами человеческой памяти. Гигантские скульптуры, такие как «Пепельная голова с длинными ушами» (2007 г.), встраивают буддийскую иконографию в современный контекст, создавая напряженное поле между духовным и политическим. В то же время голова имеет некоторое сходство с головой самого художника [1, с. 27]. Его отношения с телесностью усложняются, он отказывается от радикальных перформансов, но тело и ручной труд (зачастую довольно изнурительный и тяжелый, постепенно приобретающий конвейерный масштаб) остаются неотъемлемой частью произведений.

В более философском ключе о непостоянстве жизни говорит работа «Перерождение» – серия полотен из цикла «Небесное погребение», отсылающего к одноименному тибетскому ритуалу погребения, описанному в «Тибетской книге мертвых». Согласно ему, после смерти тело не хоронят в земле и не кремируют, а оставляют на съедение птицам-падальщикам. Именно их Чжан Хуань и изобразил на стерильном белом фоне. В буддийской традиции этот ритуал связан с состраданием ко всем живым существам. Смерть рассматривается как естественная часть жизненного цикла, а из-

бавление от бренной плоти – предвестником новой жизни. При этом с точки зрения стиля Чжан Хуань избирает нечто среднее между традиционной китайской живописью и абстракцией. Красный цвет символизирует для него также возвращение к истокам собственного творчества – к первому перформансу, созданному с помощью искусственной крови. Современные объекты искусства, помещенные в контекст традиции, обозначают переход, разрушение преград между современностью и прошлым [1, с. 28].

В провокационной серии скульптур «Него» (2009-2011) он создает мощное высказывание о природе героизма и хрупкости человеческого существования, используя неожиданный материал – настоящую воловьую кожу. Эти гипертрофированные фигуры, напоминающие то ли античных героев, то ли памятники соцреализма, производят двойственное впечатление, с одной стороны, они отсылают к традиции монументального искусства, с другой, своим «содранным» кожным покровом буквально обнажают истинную цену любых подвигов и достижений. Используя кожу как метафору границы между внутренним и внешним, художник размышляет о буддийской концепции иллюзорности материального мира, где даже самое могучее тело в итоге оказывается всего лишь временной оболочкой. Особую глубину работе придаёт экологический подтекст. Использование натуральной кожи заставляет задуматься о цене, которую приходится платить животным за человеческие амбиции. В этом смысле «Него» продолжает линию многих работ Хуаня, телесность становится полем для исследования сложных этических и философских вопросов.

Этот период творчества демонстрирует удивительную трансформацию художника. Теперь его работы воздействуют также сильно, как и ранние перформансы, но этот эффект достигается через созерцание и глубокий символизм. Материалы перестают быть просто художественными средствами, становясь полно-

ценными участниками высказывания, носителями культурных кодов и философских смыслов. В этом заключается главное достижение третьего периода его творчества.

Этапы трансформации мировоззрения Чжана Хуаня можно обозначить следующим образом:

– 1 этап: 1990-е (Китай): перформативные акции связаны с истязанием тела, радикальным боди-артом и социальным протестом;

– 2 этап: конец 1990-х – 2005 г. (США): перформансы, где тело используется как текст, который помогает исследованию идентичности мигранта;

– 3 этап: 2006-2020-е (Китай): инсталляции из пепла, живопись и монументальная скульптура, как способ принятия.

Творческие искания Чжана Хуаня демонстрируют закономерную целостность. Его искусство становится не просто отражением времени, оно ведет с ним активный диалог, в котором главенствует личная травма. На протяжении всего творческого пути художник переосмыляет важные социальные и культурные вопросы. И хотя средства и подходы реализации идей изменяются, но он упрямо воплощает в жизнь свои собственные идеалы и расширяет границы современного искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бирюкова М.В. Никонова А.А. Искусство как идея и концепт: к проблеме прочтения кураторских проектов / М.В. Бирюкова, А.А. Никонова // Международный журнал исследований культуры. 2022. № 1 (46). С. 18–35.
2. Бхабха Х. Мимикрия и человек. Двойственность колониального дискурса. (пер. с англ. Дмитрия Тимофеева)//НЛО электрон. журн. 2020. №1. Режим доступа URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/article/21970/ (дата обращения 01.04.2025).
3. Дай Ч. Ситуация современного искусства в Китае: традиция и постмодернизм // Культура и искусство. 2020. № 8. С. 1-10.
4. Мерло-Понти, М. Око и дух. М.: Искусство, 1992. 64 с.
5. Сюн Ц., Макарова Т.Л. Исследование образа китайского современного искусства// Вестник РГХПУ ИМ. С.Г. Строганова. 2021. №2. С. 329-337.
6. Gao Minglu Pilgrimage to Santiago: Zhang Yuan Barcelona: Cotthem Gallery. 200.1 P. 202-212.
7. Shing-Kwan Chan Public Displays of Affliction: On Zhang Huan's 12m2 Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art 2018. №.1. P. 97-110
8. Xiaolan X. Zhang Huan: Dawn of Time. Shanghai: Shanghai Literature and Art Publishing House, 2010. 203 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Birjukova M.V. Nikonova A.A. Iskusstvo kak ideja i koncept: k probleme prochtenija kuratorskih projektov / M.V. Birjukova, A.A. Nikonova // Mezhdunarodnyj zhurnal issledovanij kul'tury. 2022. № 1 (46). S. 18–35.
2. Bhabha H. Mimikrija i chelovek. Dvojstvennost' kolonial'nogo diskursa. (per. s angl. Dmitrija Timofeeva)//NLO jelektron. zhurn. 2020. №1. Rezhim dostupa URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/article/21970/ (data obrashhenija 01.04.2025).
3. Daj Ch. Situacija sovremennogo iskusstva v Kitae: tradicija i postmodernizm // Kul'tura i iskusstvo. 2020. № 8. S. 1-10.
4. Merlo-Ponti, M. Oko i duh. M.: Iskusstvo, 1992. 64 s.
5. Sjun C., Makarova T.L. Issledovanie obraza kitajского sovremennogo iskusstva// Vestnik RGHPU IM. S.G. Stroganova. 2021. №2. S. 329-337.
6. Gao Minglu Pilgrimage to Santiago: Zhang Yuan Barcelona: Cotthem Gallery. 200.1 P. 202-212.

7. Shing-Kwan Chan Public Displays of Affliction: On Zhang Huan's 12m2 Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art 2018. №.1. P. 97-110
8. Xiaolan X. Zhang Huan: Dawn of Time. Shanghai: Shanghai Literature and Art Publishing House, 2010. 203 p.

Поступила в редакцию: 21.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.